

A Deficiência do Saneamento Básico em Zonas Rurais e a sua Influência na Saúde Pública da Comunidade

La Deficiencia del Saneamiento Básico en Zonas Rurales y su Influencia en la Salud Pública de la Comunidad

The Deficiency of Basic Sanitation in Rural Areas and its Influence on Community Public Health

Glécia Souza¹, Railson Diego², Mariana dos Santos³ e Rana Eduarda⁴.

¹Bacharelado em Ciências Biológicas, UNIVASF, Petrolina, Brasil, glecia.oliveira@discente.univasf.edu.br, <https://orcid.org/0009-0009-2898-7349>;

²Bacharelado em Ciências Biológicas, UNIVASF, Petrolina, Brasil, railson.ferraz@discente.univasf.edu.br, <https://orcid.org/0009-0007-4440-5519>;

³Bacharelado em Ciências Biológicas, UNIVASF, Petrolina, Brasil, mariana.s@discente.univasf.edu.br, <https://orcid.org/0009-0000-3674-2821>;

⁴Bacharelado em Biomedicina, UNICID, São Paulo, Brasil, rana.oliveira@cs.unicid.edu.br, <https://orcid.org/0009-0003-4927-7852>.

Eixo Temático 10 – Saúde Pública e Controle de Vetores
Relação entre qualidade da água e doenças de veiculação hídrica

*Eje Temático 10 – Salud Pública y Control de Vectores
Relación entre calidad del agua y enfermedades de transmisión hídrica*

*Thematic Axis 10 – Public Health and Vector Control
Relationship between water quality and waterborne diseases*

RESUMO

Este trabalho investigou a inadequação do sistema de saneamento em áreas rurais e seu impacto na saúde coletiva, por meio de uma análise bibliográfica. A pesquisa baseou-se em informações de bancos de dados como *SciELO*, *PubMed* e *Periódicos CAPES*, buscando publicações recentes para entender a ligação entre a insuficiência de saneamento e as enfermidades transmitidas pela água. Os achados evidenciaram que a carência de saneamento é o principal fator ambiental que contribui para a continuidade de epidemias no Brasil, que se manifesta por problemas na qualidade da água, elevada taxa de doenças e descaso político. A revisão dos artigos mostrou que quase 90% das amostras de água em regiões rurais estão contaminadas com matéria fecal, o que coloca as comunidades em risco de infecções por patógenos como *Escherichia coli* e Adenovírus Humanos. A pesquisa enfatiza que a solução vai além da coleta de resíduos, envolvendo também o tratamento de efluentes. A falta de saneamento resulta em altos índices de doenças e mortes, principalmente entre grupos vulneráveis. Frente ao Novo Marco Regulatório do Saneamento Básico, o estudo destaca que a resolução da crise sanitária precisa de ações abrangentes, sendo crucial uma transformação na gestão pública e um planejamento intermunicipal conjunto que assegure a igualdade e o acesso ao saneamento.

Palavras-chave: Saúde Coletiva, Leptospirose, Parasitoses Intestinais, Esquistossomose, Esgoto

RESÚMEN

Este trabalho investigó la insuficiencia del sistema de saneamiento en áreas rurales y su impacto en la salud colectiva, a través de un análisis bibliográfico. La investigación se basó en información de bases de datos como *SciELO*, *PubMed* y *Periódicos CAPES*, buscando publicaciones recientes para comprender la relación entre la insuficiencia de saneamiento y las enfermedades transmitidas por el agua. Los hallazgos evidenciaron que la carencia de saneamiento es el principal factor ambiental que contribuye a la continuidad de epidemias en Brasil, manifestándose en problemas en la calidad del agua, alta tasa de enfermedades y desinterés político. La revisión de los artículos mostró que casi el 90% de las muestras de agua en regiones rurales están contaminadas con materia fecal, lo que pone a las comunidades en riesgo de infecciones por patógenos como *Escherichia coli* y Adenovirus Humanos. La investigación enfatiza que la solución va más allá de la simple recolección de residuos, implicando también el tratamiento de efluentes. La falta de saneamiento resulta en altos índices de enfermedades y muertes, principalmente entre grupos vulnerables. Frente al Nuevo Marco Regulatorio del Saneamiento Básico, el estudio destaca que la resolución de la crisis sanitaria requiere de acciones integrales, siendo crucial una transformación en la gestión pública y una planificación intermunicipal conjunta que asegure la igualdad y el acceso al saneamiento.

Palabras clave: Salud Colectiva, Leptospirosis, Parasitosis Intestinales, Esquistosomiasis, Aguas Residuales

ABSTRACT

This work investigated the inadequacy of the sanitation system in rural areas and its impact on collective health through a bibliographic analysis. The research was based on information from databases such as *SciELO*, *PubMed*, and *Periódicos CAPES*, seeking recent publications to understand the link between insufficient sanitation and waterborne diseases. The findings showed that the lack of sanitation is the main environmental factor contributing to the continuity of epidemics in Brazil, which manifests through problems with water quality, high disease rates, and political neglect. The article review revealed that almost 90% of water samples in rural regions are contaminated with fecal matter, placing communities at risk of infections from pathogens such as *Escherichia coli* and Human Adenoviruses. The research emphasizes that the solution goes beyond waste collection, also involving effluent treatment. The lack of sanitation results in high rates of disease and death, particularly among vulnerable groups. In light of the New Regulatory Framework for Basic Sanitation, the study highlights that resolving the sanitary crisis requires comprehensive actions, making a transformation in public management and a joint intermunicipal planning crucial to ensure equality and access to sanitation.

Keywords: Public Health, Leptospirosis, Intestinal Parasitoses, Schistosomiasis, Sewage

INTRODUÇÃO

O saneamento básico é reconhecido globalmente como um dos pilares essenciais para

a saúde pública e para o desenvolvimento social, sendo definido como o controle dos fatores do meio físico que podem exercer efeitos nocivos sobre o bem-estar. A cobertura adequada dos serviços está consistentemente associada a uma melhor percepção da saúde, evidenciando a necessidade de considerá-lo fundamental na elaboração de políticas sanitárias, constituindo um determinante ambiental de saúde crucial em países com desigualdades significativas (Massa and Chiavegatto Filho 2020).

Nesse contexto, a importância da potabilidade da água no saneamento básico é inegável, pois a água, além de essencial ao organismo humano, é o principal meio de proliferação de endemias. A busca por um sistema de abastecimento e tratamento eficaz não é apenas uma preocupação moderna, mas um desafio que acompanha a humanidade há séculos, exigindo contínuos esforços tanto de abordagens tecnológicas apropriadas quanto de políticas públicas para garantir a qualidade de vida da população (Pasini and Damke 2020).

Em termos de política pública de acessibilidade, o Brasil avançou com a promulgação da Lei nº 14.026/2020, que instituiu o Novo Marco Regulatório do Saneamento Básico (Brasil 2020, art. 6). Esta legislação tem como principal foco promover o acesso igualitário e universalizado aos serviços de água e saneamento até o ano de 2033, mobilizando investimentos e garantindo que a universalidade dos serviços seja alcançada, o que é essencial para o pleno exercício do direito humano à água e ao saneamento (Gadelha et al. 2021).

A falta de saneamento básico é um fator que afeta diretamente a qualidade de vida, especialmente em comunidades rurais e de menor desenvolvimento, e é o principal meio de proliferação de endemias. A deficiência no serviço se torna um problema de saúde pública, onde a presença ou a ausência da Política Municipal de Saneamento Básico (PMSB) influencia significativamente a probabilidade de os municípios apresentarem doenças relacionadas ao saneamento inadequado (Bayer et al. 2021).

Consequentemente, a ausência ou precariedade do saneamento resulta em diversas doenças associadas ao contágio por água contaminada (doenças de veiculação hídrica), sendo um grave problema para a saúde pública. Análises mostram que existe uma forte correlação temporal entre indicadores de saneamento e internações hospitalares por doenças como diarreia, hepatite, leptospirose, e amebíase, ressaltando a urgência de melhorias no setor de abastecimento de água e esgotamento sanitário (Pintanel et al. 2021).

Diante desse cenário, justifica-se a relevância deste estudo pela necessidade de

compreender os impactos que a falta de saneamento básico exerce sobre a saúde das comunidades rurais, onde as desigualdades de acesso a serviços públicos tornam a população mais vulnerável a doenças de veiculação hídrica. Assim, este trabalho tem como objetivo analisar a deficiência do saneamento básico nessas localidades e sua influência na saúde pública, com base em uma revisão bibliográfica recente que discute os principais doenças encontradas e seus desafios.

A relevância deste estudo reside na urgente necessidade de lançar luz sobre as iniquidades sociais e de saúde vivenciadas por comunidades rurais, frequentemente marginalizadas das políticas de infraestrutura essenciais. A deficiência no saneamento básico nestas regiões não é apenas um problema de logística, mas uma grave questão de saúde pública e de direito humano à água e ao saneamento. Diante da promulgação do Novo Marco Regulatório do Saneamento Básico (Brasil 2020, art. 6), que visa a universalização dos serviços até 2033, este trabalho se justifica por fornecer dados e subsídios que destacam a prioridade da zona rural no alcance dessas metas. Ao correlacionar a ausência de saneamento com o aumento de morbidades específicas, este resumo expandido oferece uma base crítica para que a população possa cobrar, e os gestores públicos possam elaborar políticas sanitárias que garantam a equidade e a qualidade de vida para todos os cidadãos.

MATERIAIS E MÉTODOS

Esse estudo trata-se de uma revisão bibliográfica fundamentada em pesquisa descritiva e exploratória. A busca por artigos científicos foi realizada nas bases de dados *SciELO*, *PubMed* e *Periódicos CAPES*, reconhecidas pela relevância na área da saúde e ciências aplicadas. O levantamento contemplou artigos publicados nos últimos anos (2020–2025), nos idiomas português e inglês, sem restrições geográficas.

A estratégia de busca empregou os descritores: “Saúde Coletiva”, “Leptospirose”, “Parasitoses intestinais”, “Esquistossomose”, “Rural” e “Esgoto”, combinados por operadores booleanos *AND* e *OR* para ampliar a busca e garantir relevância temática. Os critérios de inclusão priorizaram artigos completos que abordassem diretamente a relação entre saneamento básico, saúde coletiva e a ocorrência de doenças de veiculação hídrica em comunidades rurais. Foram excluídos artigos duplicados, trabalhos de opinião sem dados

empíricos e revisões não sistematizadas. A triagem foi realizada em três etapas (leitura de títulos, resumos e, por fim, leitura completa). A busca inicial retornou 172 artigos no *PubMed*, 40 no *SciELO* e no 1052 *Periódicos CAPES*. Ao final do processo de seleção, a amostra final foi composta por 18 artigos, sendo 5 do *Pubmed*, e 5 do *SciELO*, e 8 do *Periódicos CAPES*.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise bibliográfica dos artigos selecionados confirmou que a deficiência de saneamento básico, sobretudo em zonas rurais e comunidades socialmente vulneráveis, constitui o principal fator ambiental e social para a persistência de endemias no Brasil. Os resultados convergem para um diagnóstico triplo: falha crítica na qualidade da água, alta incidência de doenças de veiculação hídrica, como mostrado na tabela 1, e profunda negligência política e social.

Tabela 1. Listagem de doenças de veiculação hídrica e os seus respectivos meios de contaminação e patologias associadas

Doenças (Vetores)	Propagação/Contaminação	Patologias associadas à infecção
Amebíase, Ascaridíase, Cólera, Giardíase e Hepatite A	Ingestão de água contaminada com fezes de origem animal ou humana infectadas com patógenos (bactérias, vírus, fungos, protozoários e helmintos).	Febre, dores abdominais, diarreia com sangue, flatulência, anemia e, até mesmo, morte.
Esquistossomose (Caramujo)	Penetração de larvas (cercárias) na pele e mucosas após o contato com água doce contaminada.	Fase aguda: Febre, dores abdominais, diarreia, flatulência, anemia, dores de cabeça, náuseas e aumento do fígado e do baço.
Leptospirose (Rato)	Contato com águas contaminadas com urina de rato ou outros animais, que podem conter a bactéria espiroqueta e Gram-negativa, <i>Leptospira interrogans</i> .	Fase precoce: Febre, dor de cabeça, dor muscular, náuseas e vômito. Fase aguda: Icterícia, insuficiência renal e hemorragia.
Arboviroses (Zika, Chikungunya e Dengue)	Transmissão por vetores (como o mosquito <i>Aedes aegypti</i>) que se desenvolvem em ambientes aquáticos.	Síndrome febril aguda: Febre, dores no corpo, prostração/fadiga, erupção cutânea.

Adenovírus (Human adenovirus C)	Respiratório, contato com superfícies, água contaminada, secreções.	Infecções respiratórias, conjuntivites e gastroenterites.
Enterovírus (poliovírus, coxsackievírus, echovírus, enterovírus não polio)	Principalmente por via fecal-oral e água contaminada.	Meningites, doenças neurológicas, infecções cardíacas e síndromes infantis

Fonte: Adaptado de Lima et al. (2021); Santana et al. (2021); Vitor et al. (2021)

Os estudos de Lima et al. (2021) em Goiás e Correia et al. (2022) em Alagoas validam a premissa de que a ausência de infraestrutura sanitária adequada é o cerne da contaminação fecal-oral, transformando a água no principal vetor de doenças. Em Goiás, a análise de fontes rurais revelou taxas alarmantes de contaminação, com quase 90% das amostras positivas para marcadores fecais (como *Escherichia coli* e Adenovírus Humanos), indicando exposição contínua a patógenos hídricos; de forma semelhante, em comunidades quilombolas de Alagoas, a água para consumo estava fora dos padrões de potabilidade devido à presença de coliformes totais. Essa convergência de resultados demonstra que a vulnerabilidade sanitária, especialmente em áreas rurais e comunidades tradicionais, estabelece um risco direto e inaceitável para a saúde pública, exigindo ações urgentes de saneamento básico.

A coleta de esgoto, por si só, não é suficiente. A pesquisa sobre a esquistossomose demonstrou que a simples presença de saneamento nas escolas pode, paradoxalmente, ser um fator de risco quando o esgoto é descartado sem tratamento nos recursos hídricos (Poague et al. 2023). Este despejo inadequado mantém o ciclo de vida do vetor aumentando o risco de transmissão da doença, reforçando que a solução passa pelo tratamento de efluentes, e não apenas pela coleta, o que não é visto em comunidades rurais, que em sua maioria tem seus efluentes liberados em fossas sépticas, na rua ou até mesmo nos rios e lagos, dos quais a água é consumida.

Os estudos reforçam que a precariedade sanitária se traduz em morbidade e mortalidade graves e subestimadas, afetando desproporcionalmente populações marginalizadas. Doenças como a esquistossomose (Brito et al. 2023) têm sua real carga mascarada, exigindo métodos complexos para rastrear óbitos, enquanto a leptospirose é considerada "duplamente negligenciada" (Martins and Spink 2020) devido à alta mortalidade e à invisibilidade social das vítimas concentradas em regiões pobres (Marteli et al. 2020). Essa negligência é agravada por uma rede de saúde que frequentemente dilui ou individualiza a responsabilidade (Henrique and Jane 2020), desviando o foco da falha estrutural do saneamento e perpetuando o ciclo de risco para os mais vulneráveis.

A precariedade ambiental gera uma carga de doenças complexa. Além das endemias específicas, a investigação em comunidades rurais socialmente vulneráveis, como no Sul da Bahia, demonstrou a co-ocorrência de parasitoses intestinais e infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), indicando uma vulnerabilidade sanitária e social abrangente (Barreto et al. 2025) que deixa explícito a falta de informações passadas a essas pessoas, as deixando em uma maior vulnerabilidade e dificultado sua busca por melhorias para sua população. Adicionalmente, o estudo comparativo na Colômbia, utilizando qPCR multi paralelo, reforça que a prevalência de parasitas intestinais é frequentemente maior em contextos rurais quando

comparada a contextos urbanos controlados, evidenciando a falha específica no saneamento rural como fator de risco (Bryan et al. 2020).

O estudo demonstra que a superação da crise sanitária exige mais do que intervenções pontuais, sendo essencial uma mudança na gestão pública e na priorização do saneamento como política de saúde e desenvolvimento. O problema do saneamento não se restringe a limites municipais. Uma análise sobre a Política Municipal de Saneamento Básico (PMSB) concluiu que a diminuição na ocorrência de doenças é significativamente maior em municípios que pertencem a arranjos espaciais com planejamento coordenado, reforçando que a eficácia é maximizada quando há planejamento intermunicipal e regional (Bayer et al. 2021). A ausência de saneamento é, portanto, um desafio de gestão territorial que exige a superação de fronteiras administrativas para ser mitigado, e a aplicação de políticas de equidade que visem ajudar os mais vulneráveis, buscando um crescimento igualitário entre o meio urbano e o rural.

A fragilidade da vigilância epidemiológica e a disparidade social emergem como desafios estruturais à saúde pública. A dificuldade em rastrear a real carga de doenças graves, como evidenciado pela esquistossomose em Pernambuco (Brito et al. 2023), aponta para a necessidade urgente de aprimorar a qualidade do *linkage* e dos sistemas de dados. Em uma perspectiva mais ampla, essa vulnerabilidade se conecta diretamente à profunda disparidade social, conforme a forte correlação entre o baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e a precariedade do Saneamento Básico (Vitor et al. 2021). Essa relação confirma que o investimento em saneamento é um imperativo de justiça social e um motor de desenvolvimento, e não pode ser substituído por ações localizadas de engenharia de segurança, como a mitigação de riscos em Estações de Tratamento de Água (ETA) (Pasini and Damke 2020), que, embora essenciais para a segurança ocupacional, não resolvem a carência fundamental de infraestrutura de coleta e tratamento para a população.

Um fator que é ponto chave para o desafio alcançar os níveis adequados de saneamento básico é a educação. A escolaridade e o nível de instrução estão altamente atrelados à ocorrência de doenças de veiculação hídrica, uma vez que indivíduos com menor acesso à educação tendem a apresentar limitações no entendimento sobre práticas de higiene, manuseio da água e importância do saneamento para a saúde (Neves et al. 2020). Por fim, é necessário notar que a vulnerabilidade socioeconômica dessas comunidades é o fator que fecha o ciclo da doença. A dificuldade em acessar e reivindicar políticas públicas adequadas contribui para a manutenção de um ciclo de vulnerabilidade social e sanitária, consolidando a exposição crônica a patógenos e provando que a falta de saneamento, em última análise, é uma questão de justiça e direitos humanos negligenciados por o poder público, que se traduz diretamente em morbidade e mortalidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos achados da revisão de literatura, é possível afirmar que a ausência de saneamento básico, especialmente em áreas rurais e entre comunidades em situação de vulnerabilidade, é um fator crucial que contribui para a continuidade de endemias e um grave desafio de saúde pública no Brasil. A pesquisa evidenciou que a carência de infraestrutura coloca a população em risco de contaminação fecal, com a água servindo como o principal

vetor para a disseminação de enfermidades. A análise revelou que até mesmo a coleta de esgoto, sem tratamento adequado, pode perpetuar o ciclo de propagação de doenças como a esquistossomose. A questão do saneamento abrange não apenas a infraestrutura, mas também reflete uma negligência política e social. Enfermidades como a leptospirose são consideradas "duplamente negligenciadas" por impactarem, principalmente, comunidades marginalizadas e apresentarem altos índices de mortalidade. A forte relação entre a qualidade do saneamento e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) ressalta que é imprescindível investir nessa área como uma questão de justiça social. Diante deste panorama, para superar a crise sanitária, faz-se necessário uma reformulação na gestão pública e a priorização do saneamento como uma política essencial de saúde e desenvolvimento. O planejamento que envolve vários municípios se mostrou mais eficaz na redução de enfermidades. Portanto, o Novo Marco Regulatório do Saneamento Básico (Lei nº 14.026/2020), que tem como objetivo a universalização dos serviços até 2033, deve focar nas áreas rurais para que as metas estipuladas sejam atingidas. Em última análise, assegurar o acesso universal à água potável e ao tratamento de esgoto é vital para a melhoria da qualidade de vida, a justiça social e o pleno exercício do direito humano ao saneamento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Barreto, Nilo Mpv, Marina Mb Farias, Weslei Ac Araújo, N De, Cíntia de, Larissa M Sampaio, Alex, et al. 2025. "Intestinal Parasites and Sexually Transmitted Infections in a Socially Vulnerable Rural Community in Southern Bahia, Brazil." *The Journal of Infection in Developing Countries* 19 (07): 1121–31. <https://doi.org/10.3855/jidc.20121>.
- Bayer, Natássia Molina, Paulo Ricardo Ricco Uranga, and Adelar Fochezatto. 2021. "Política Municipal de Saneamento Básico E a Ocorrência de Doenças Nos Municípios Brasileiros." *Urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana* 13. <https://doi.org/10.1590/2175-3369.013.e20190375>.
- Brasil. 2020. Lei n.º 14.026, de 15 de julho de 2020. *Diário Oficial da União, Seção 1, 16 de julho de 2020*. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/114026.htm
- Brito, Maria Isabelle Barbosa da Silva, Emília Carolle Azevedo de Oliveira, Constança Simões Barbosa, and Elaine Christine de Souza Gomes. 2023. "Fatores Associados

Às Formas Graves E Aos Óbitos Por Esquistossomose E Aplicação Do Linkage Probabilístico Nas Bases de Dados, Pernambuco, 2007–2017.” *Revista Brasileira de Epidemiologia* 26 (January): e230003. <https://doi.org/10.1590/1980-549720230003.2>.

Bryan, Patricia E., Marcela Romero, Miryan Sánchez, Giovanni Torres, Wilber Gómez, Marcos Restrepo, et al. 2020. “Urban versus Rural Prevalence of Intestinal Parasites Using Multi-Parallel QPCR in Colombia.” *The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene*, December. <https://doi.org/10.4269/ajtmh.20-1202>.

Correia, M. S., E. N. A. Santos, P. K. A. Magalhães, et al. 2022. “Physicochemical, Microbiological and Parasitological Analysis of Water for Human Consumption in a Quilombola Community in Alagoas.” *Brazilian Journal of Biology* 82 (July). <https://doi.org/10.1590/1519-6984.260905>.

Gadelha, Hugo Sarmiento, Agílio Tomaz Marques, Francisco das Chagas Bezerra Neto, Mateus Ferreira de Almeida Lima, Rosana Santos de Almeida, José Marcolino Neto, et al. 2021. “O Novo Marco Regulatório Do Saneamento Básico E O Direito ao Acesso à Água.” *Research, Society and Development* 10 (11): e569101118843. <https://doi.org/10.33448/rsd-v10i11.18843>.

Henrique, Mário, and Mary Jane. 2020. “Discourse Analysis of the Attributions of Causality and Responsibility for the Occurrence of Leptospirosis.” *Paidéia (Ribeirão Preto)* 30 (January). <https://doi.org/10.1590/1982-4327e3027>.

Lima, Fernando Santos, Paulo Sérgio Scalize, Ellen Flávia Moreira Gabriel, et al. 2021. “Escherichia Coli, Species c Human Adenovirus, and Enterovirus in Water Samples Consumed in Rural Areas of Goiás, Brazil.” *Food and Environmental Virology* 14 (1): 77–88. <https://doi.org/10.1007/s12560-021-09504-x>.

Marteli, Alice Nardoni, Laís Vieira Genro, Décio Diament, and Laurindo Antonio Guasselli. 2020. “Análise Espacial Da Leptospirose No Brasil.” *Saúde Em Debate* 44 (126): 805–17. <https://doi.org/10.1590/0103-1104202012616>.

Martins, Mário Henrique da Mata, and Mary Jane Paris Spink. 2020. “A Leptospirose Humana Como Doença Duplamente Negligenciada No Brasil.” *Ciência & Saúde Coletiva* 25 (3): 919–28. <https://doi.org/10.1590/1413-81232020253.16442018>.

Massa, Kaio Henrique Correa, and Alexandre Dias Porto Chiavegatto Filho. 2020. “Saneamento Básico E Saúde Autoavaliada Nas Capitais Brasileiras: Uma Análise Multinível.” *Revista Brasileira de Epidemiologia* 23. <https://doi.org/10.1590/1980-549720200050>.

- Neves, Hamilton, Ricardo A. Novaes, Luciano Ricardo, Patrícia B. Vieira, Renata Lima, e Marta Pasqualotto. 2020. “Basic Sanitation and Self-Reported Health in Brazilian Capitals.” *Revista Brasileira de Epidemiologia* 21 (1): e180004. <https://doi.org/10.1590/1980-549720200050>.
- Pasini, Fernando, and Taiara Damke. 2020. “A Importância Da Potabilidade Da Água No Saneamento Básico Para a Promoção Da Saúde Pública.” *Revista Eletrônica TECCEN* 13 (1): 8–15. <https://doi.org/10.21727/teccen.v13i1.2200>.
- Pintanel, Suelen Ramires, Samanta Tolentino Ceconello, and Luana Nunes Centeno. 2021. “Análise Da Correlação Entre Os Indicadores de Saneamento Básico E as Doenças de Veiculação Hídrica Em Municípios Do Sul Do Rio Grande Do Sul.” *Revista Ambientale* 13 (2): 41–52. <https://doi.org/10.48180/ambientale.v13i2.292>.
- Poague, Kasandra Isabella Helouise Mingoti, Sueli Aparecida Mingoti, and Léo Heller. 2023. “Water, Sanitation and Schistosomiasis Mansoni: A Study Based on the Brazilian National Prevalence Survey (2011-2015).” *Ciência & Saúde Coletiva* 28 (January): 363–72. <https://doi.org/10.1590/1413-81232023282.09692022>.
- Santana, Julliana Ferrari Campêlo Libório de, Andressa Pereira Ronn, Guilherme Nascimento Bezerra, and Tatiana Lima da Silva Fernandes. 2021. “Agravos Clínicos Decorrentes Das Arboviroses: Uma Revisão de Literatura.” *Research, Society and Development* 10 (2): e46010212057. <https://doi.org/10.33448/rsd-v10i2.12057>.
- Vitor, Gabriel Alves, Gorge André Lando, Carolina de Albuquerque Lima Duarte, Daniela de Araújo Viana Marques, and Isabele Bandeira de Moraes D’Angelo. 2021. “Saúde E Saneamento No Brasil: Uma Revisão Narrativa Sobre a Associação Das Condições de Saneamento Básico Com as Doenças de Veiculação Hídrica.” *Research, Society and Development* 10 (15): e521101522913. <https://doi.org/10.33448/rsd-v10i15.22913>.